

A Tributação Sobre a Cesta Básica Após a Reforma: Análise de Impacto na População Brasileira

Taxation on Basic Food Baskets After The Tax Reform: An Impact Analysis On The Brazilian Population

Giovanna Pabline Queiroz Batista¹

Daniel Aristides Natividade Campos²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21193109>

Resumo: O presente artigo analisa a tributação sobre a cesta básica após a Reforma Tributária (EC nº 132/2023) e seu impacto na população brasileira. O estudo aborda a estrutura regressiva de impostos sobre o consumo de alimentos essenciais destacando como o sistema atual onera desproporcionalmente as classes mais baixas, violando princípios constitucionais como capacidade contributiva, igualdade e o direito social à alimentação. O problema central reside na alta carga tributária sobre itens essenciais e na distorção do princípio da seletividade. O objetivo principal é analisar os potenciais efeitos da nova tributação, que visa simplificar o sistema e combater a regressividade. A metodologia utilizada baseia-se em pesquisa bibliográfica e documental, com análise da legislação e das alterações propostas, complementada por uma simulação comparativa do custo da cesta básica no estado de Goiás. Os resultados mais importantes demonstram que a reforma, com a criação da nova cesta básica nacional de alíquota zero para produtos in natura/ minimamente processados e o cashback tributário para famílias de baixa renda, focaliza os benefícios nos mais vulneráveis. A simulação em Goiás, onde já há isenções, projeta uma redução no custo final da cesta, evidenciando que a isenção total é um passo para tornar o alimento mais acessível. Conclui-se que a reforma apresenta grande potencial redistributivo e para justiça fiscal, desde que sua implementação preserve seu caráter focalizado. Diante disso, questiona-se: quais os impactos socioeconômicos da desoneração da cesta básica na população de baixa renda do Estado de Goiás frente à EC nº 132/2023?

Palavras-chave: Tributação. Reforma Tributária. Cesta Básica. Justiça Fiscal. Capacidade Contributiva.

Abstract: This article analyzes the taxation of basic food items after the Tax Reform (Constitutional Amendment No. 132/2023) and its impact on the Brazilian population. The study addresses the regressive tax structure on the consumption of essential foods, highlighting how the current system disproportionately burdens the lower classes, violating constitutional principles such as ability to pay, equality, and the social right to food. The central problem lies in the high tax burden on essential items and the distortion of the principle of selectivity. The main objective is to analyze the potential effects of the new taxation, which aims to simplify the system and combat regressivity. The methodology used is based on bibliographic and documentary research, with analysis of the legislation and the proposed changes, complemented by a comparative simulation of the cost of the basic food basket in the state of Goiás. The most important results demonstrate that the reform, with the creation of the new national basic food basket with a zero tax rate for unprocessed/minimally processed products and the tax cashback for low-income families, focuses the benefits on the most vulnerable. The simulation in Goiás, where exemptions already exist, projects a reduction in the final cost of the basic food basket, demonstrating that total exemption is a step towards making food more accessible. It is concluded that the reform presents great redistributive potential and contributes to fiscal justice, provided that its implementation preserves its targeted nature. Given this, the question arises: what are the socioeconomic impacts of exempting basic food items from taxes on the low-income population of the State of Goiás in light of Constitutional Amendment No. 132/2023?

Keywords: Taxation. Tax Reform. Basic Food Basket. Fiscal Justice. Ability to Pay.

¹Bacharelada em Direito. Iesgo. ORCID: 0009-0003-8873-1296. E-mail: giopablinequeiroz@gmail.com

²Mestre em Ciências Sociais. Iesgo. ORCID: 0000-0002-6592-8040. E-mail: daniel.campos@iesgo.edu.br

INTRODUÇÃO

A tributação sobre a cesta básica no Brasil representa tema de grande relevância social, econômica e jurídica, especialmente diante das profundas desigualdades existentes no país. O modelo tributário vigente, historicamente marcado pela forte incidência sobre o consumo, tem contribuído para a ampliação da desigualdade, na medida em que impacta de forma mais severa as camadas de menor renda.

Nesse contexto, a Reforma Tributária introduzida pela Emenda Constitucional nº 132/2023 surge como tentativa de corrigir distorções estruturais do sistema, especialmente no que se refere à regressividade tributária. A proposta de desoneração da cesta básica e a criação de mecanismos como o cashback tributário representam avanços significativos no sentido da promoção da justiça fiscal.

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo analisar os impactos da nova sistemática tributária sobre a cesta básica, avaliando seus efeitos sobre o custo de vida da população brasileira e sua capacidade de reduzir desigualdades sociais.

METODOLOGIA DA PESQUISA

A presente pesquisa possui natureza qualitativa, com abordagem descritiva e exploratória. Foram utilizados métodos de pesquisa bibliográfica e documental, com análise de legislação, doutrina e dados econômicos.

A investigação baseou-se na análise da Emenda Constitucional nº 132/2023, bem como em dados fornecidos por instituições como o DIEESE, que monitora o custo da cesta básica nas capitais brasileiras, bem como os preços dos alimentos no Estado de Goiás foram baseados no PROCON GOIÁS.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema tributário brasileiro é caracterizado pela extrema complexidade e desigualdade. A União centraliza a maior parte da arrecadação, detendo 7 dos 13 impostos previstos (Art. 153, CF), o que gera um desequilíbrio no pacto federativo. Segundo o Banco Mundial, 2020, empresas despendem entre 1.483 e 1.501 horas anuais apenas para conformidade fiscal, comprometendo a competitividade nacional. Além disso, a carga

tributária, que atingiu 32,32% do PIB em 2024, é marcadamente regressiva, penalizando o consumo e, conseqüentemente, a população de menor renda (Ministério da Fazenda, 2025).

Embora debatida desde 1988, a modernização do sistema consolidou-se com a Emenda Constitucional nº 132/2023, fundamentada nas PECs 45/2019 (da Câmara dos Deputados) e 110/2019 (do Senado Federal) (Neto, et al., 2019; Alcolumbre, et al., 2019). O objetivo central foi mitigar a complexidade sobre o consumo e extinguir a “guerra fiscal” a disputa prejudicial entre entes federativos por meio de benefícios fiscais (Senado Federal, 2000). A solução adotada foi a criação do IVA Dual, com gestão compartilhada (Alencar; Gasparini, 2022).

A Emenda Constitucional nº 132/2023 reformulou o art. 145 da Constituição Federal, introduzindo princípios fundamentais como simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação, defesa do meio ambiente e a atenuação dos efeitos regressivos (Mello, 2025; Buffon, 2025).

O objetivo central é reduzir o custo de conformidade e a burocracia por meio do IVA Dual composto pelo IBS e pela CBS, que substitui gradualmente os seguintes tributos: ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, adotando a tributação no destino e o sistema de split payment para garantir eficiência e combater a guerra fiscal (Sabbag, 2025).

Nesse novo cenário, a justiça social é buscada via Imposto Seletivo sobre produtos nocivos e pela criação da Cesta Básica Nacional, que garante alíquota zero para 22 itens essenciais e redução de 60% para outros, visando a segurança alimentar (Sabbag, 2025; Perissé, 2025; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, 2024). Adicionalmente, o mecanismo de cashback devolve parte dos tributos a famílias do CadÚnico, tentando alinhar a carga tributária à capacidade contributiva, embora sua efetividade dependa da superação de barreiras como a informalidade e a exclusão digital (Fiorentino, 2025; Maciel apud Fiorentino, 2025).

A reforma tributária prevê a isenção total de tributos sobre a cesta básica para promover uma distribuição equitativa da carga tributária e reduzir a regressividade do sistema. Como indicador do custo de vida, a cesta reflete os impactos da inflação e das políticas fiscais no poder de compra das famílias. Em agosto de 2025, São Paulo apresentou o maior custo (R\$ 850,84) e Aracaju o menor (R\$ 558,16).

A tabela apresentada, elaborada a partir de dados da CONAB/DIEESE, demonstra o custo e a variação da cesta básica em 27 capitais brasileiras no mês de agosto de 2025. Além do preço médio, a tabela evidencia as variações mensais, anuais e em 12 meses, permitindo identificar tanto reduções significativas, quanto altas expressivas. Também é destacada a

quantidade de horas que o trabalhador precisa dedicar para adquirir a cesta, refletindo diretamente o impacto sobre o poder de compra da população. Dessa forma, os dados expõem as desigualdades regionais e os desafios econômicos enfrentados pelas famílias brasileiras em relação ao acesso a alimentos básicos.

Tabela 1 - Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos

Capital	Valor (R\$)	Var. Mês (%)	% Sal. Mín.	Tempo Trab.	Var. Ano (%)	Var. 12m (%)
São Paulo	850,84	-1,74	60,59	123h19m	1,14	8,20
Florianópolis	823,11	-2,58	58,62	119h17m	1,69	8,83
Porto Alegre	811,14	-2,32	57,77	117h33m	3,50	9,49
Rio de Janeiro	801,34	-2,70	57,07	116h08m	2,76	7,47
Cuiabá	800,22	-1,63	56,99	115h58m	-	-
Campo Grande	768,79	-0,90	54,75	111h25m	-0,20	7,58
Curitiba	752,70	-2,63	53,61	109h05m	1,46	7,98
Vitória	743,47	-3,12	52,95	107h45m	-0,53	8,66
Brasília	739,10	-2,52	52,64	107h07m	-0,55	9,80
Belo Horizonte	725,90	-0,38	51,70	105h12m	2,77	8,73
Fortaleza	723,06	-2,04	51,49	104h47m	7,32	14,68
Palmas	720,45	-0,65	51,31	104h25m	-	-
Goiânia	718,94	-2,21	51,20	104h12m	-1,85	7,65
Boa Vista	693,84	-2,66	49,41	100h33m	-	-

Capital	Valor (R\$)	Var. Mês (%)	% Sal. Mín.	Tempo Trab.	Var. Ano (%)	Var. 12m (%)
Belém	687,30	-1,28	48,95	99h37m	3,22	3,37
Macapá	672,50	0,91	47,89	97h28m	-	-
Teresina	663,41	-2,01	47,25	96h09m	-	-
Manaus	657,22	-2,00	46,81	95h15m	-	-
São Luís	644,21	-3,06	45,88	93h22m	-	-
Rio Branco	641,27	0,02	45,67	92h56m	-	-
Porto Velho	631,28	-0,85	44,96	91h29m	-	-
Recife	629,14	-4,02	44,81	91h11m	6,93	18,01
João Pessoa	622,08	-3,90	44,30	90h09m	2,50	13,33
Natal	622,00	-3,73	44,30	90h09m	0,76	11,93
Salvador	616,23	-2,97	43,89	89h19m	5,54	9,90
Maceió	596,23	-4,10	42,46	86h25m	-	-
Aracaju	558,16	-1,82	39,75	80h54m	0,74	8,09

Fonte: CONAB/DIEESE

Embora o custo tenha caído em 24 das 27 capitais pesquisadas pelo DIEESE, em parceria com a Conab, em agosto de 2025, a comparação anual mostra altas de até 18,01%. A discrepância entre o salário mínimo nominal (R\$ 1.518,00) e o necessário (R\$ 7.147,91) evidencia a insuficiência do piso nacional para garantir a dignidade básica.

Tabela 2 - Salário Mínimo Nominal x Necessário – 2025

Período	Salário Mínimo Nominal	Salário Mínimo Necessário
Agosto	R\$ 1.518,00	R\$ 7.147,91
Julho	R\$ 1.518,00	R\$ 7.274,43
Junho	R\$ 1.518,00	R\$ 7.416,07
Maiο	R\$ 1.518,00	R\$ 7.528,56
Abril	R\$ 1.518,00	R\$ 7.638,62
Março	R\$ 1.518,00	R\$ 7.398,94
Fevereiro	R\$ 1.518,00	R\$ 7.229,32
Janeiro	R\$ 1.518,00	R\$ 7.156,15

Fonte: DIEESE, 2025.

Com base na cesta mais cara, observada em São Paulo, o DIEESE calcula mensalmente o salário mínimo necessário para garantir a subsistência digna de uma família de quatro pessoas, como determina a Constituição. Em agosto de 2025, o valor estimado foi de R\$ 7.147,91, o equivalente a 4,71 vezes o salário mínimo vigente, fixado em R\$ 1.518,00. No mês anterior, julho, o valor necessário era de R\$ 7.274,43, ou 4,79 vezes o piso. Já em agosto de 2024, o cálculo apontava para R\$ 6.606,13, correspondendo a 4,68 vezes o mínimo então em vigor (R\$ 1.412,00) (DIEESE, 2025).

Ao se relacionar o valor da cesta básica com o salário mínimo líquido, isto é, após o desconto de 7,5% da contribuição previdenciária, verificou-se que, em agosto de 2025, o trabalhador que recebe o piso nacional destinou, em média, 49,89% de sua renda para a compra dos alimentos básicos. Em julho, esse percentual havia sido maior, alcançando 50,94%. Já em agosto de 2024, considerando apenas as 17 capitais com dados comparáveis, o comprometimento médio da renda foi de 50,19% (DIEESE, 2025).

Em agosto de 2025, o custo da cesta básica em Goiânia apresentou redução de 2,21% em relação ao mês anterior, passando a custar R\$ 718,94. Na comparação anual, frente a agosto de 2024, houve alta acumulada de 7,65%. Já no acumulado de 2025, entre janeiro e agosto, verificou-se queda de 1,85% (DIEESE, 2025).

Em síntese, mesmo com a redução do custo da cesta básica em agosto de 2025 na maioria das capitais, ela ainda representa um peso relevante no orçamento do trabalhador que vive com salário mínimo. A análise anual mostra aumentos relevantes em várias cidades, refletindo a instabilidade dos preços e a redução do poder de compra, principalmente das famílias de menor renda.

A Tabela a seguir traz a variação do IPCA por grupos de produtos e serviços nos meses de julho e agosto de 2025, permitindo compreender quais setores exerceram maior influência sobre o comportamento da inflação nesse período. Essa análise possibilita identificar os segmentos que contribuíram para a elevação ou redução do índice geral, bem como avaliar a dinâmica de preços em áreas essenciais, como alimentação, habitação, saúde, transportes e educação. Ao observar esses resultados, é possível perceber de que forma os diferentes grupos impactam o custo de vida da população e como suas oscilações refletem diretamente nas despesas cotidianas das famílias brasileiras.

Tabela 3 - Variação do IPCA por grupo de produtos e serviços – Julho e Agosto/2025

Grupo	Variação (%) Julho	Variação (%) Agosto	Impacto (p.p.) Julho	Impacto (p.p.) Agosto
Índice Geral	0,26	-0,11	0,26	-0,11
Alimentação e bebidas	-0,27	-0,46	-0,06	-0,10
Habitação	0,91	-0,90	0,14	-0,14
Artigos de residência	0,09	-0,09	0,00	0,00
Vestuário	-0,54	0,72	-0,02	0,03
Transportes	0,35	-0,27	0,07	-0,06
Saúde e cuidados pessoais	0,45	0,54	0,06	0,07

Grupo	Variação (%) Julho	Variação (%) Agosto	Impacto (p.p.) Julho	Impacto (p.p.) Agosto
Despesas pessoais	0,76	0,40	0,08	0,04
Educação	0,02	0,75	0,00	0,05
Comunicação	-0,09	-0,09	0,00	0,00

Fonte: IBGE | IPCA e INPC. Agosto de 2025

O grupo Alimentação e bebidas, que tem o maior peso no índice, registraram queda de 0,46% na média de preços em agosto, sendo o terceiro mês seguido de recuo (em junho a variação foi de -0,18% e, em julho, de -0,27%). A redução foi puxada, principalmente, pela alimentação no domicílio, que apresentou retração de 0,83% após já ter caído 0,69% em julho. Os destaques ficaram para as baixas do tomate (-13,39%), batata-inglesa (-8,59%), cebola (-8,69%), arroz (-2,61%) e café moído (-2,17%) (IBGE, IPCA e INPC, 2025).

Já a alimentação fora do domicílio mostrou desaceleração no ritmo de aumento de preços: passou de 0,87% em julho para 0,50% em agosto. Dentro desse grupo, o subitem lanche caiu de 1,90% em julho para 0,83% em agosto, enquanto o item refeição reduziu a variação de 0,44% para 0,35% no mesmo período (IBGE, IPCA e INPC, 2025).

A Tabela a seguir apresenta as provisões mínimas de alimentos estabelecidas pelo Decreto-Lei nº 399/1938, que definiu a composição da cesta básica nacional e regional. Esse decreto fixou quantidades específicas de produtos essenciais, como carne, leite, arroz, feijão, farinha, batata, legumes, pão, café, frutas, açúcar, banha/óleo e manteiga, variando de acordo com as regiões do país. A proposta buscava assegurar um padrão mínimo de nutrição para os trabalhadores brasileiros, considerando diferenças alimentares regionais, mas mantendo um núcleo comum de itens indispensáveis.

Tabela 4 - Provisões mínimas estipuladas pelo Decreto-Lei nº 399/1938

Alimentos	Região 1	Região 2	Região 3	Nacional
Carne	6,0 kg	4,5 kg	6,6 kg	6,0 kg
Leite	7,5 l	6,0 l	7,5 l	15,0 l

Alimentos	Região 1	Região 2	Região 3	Nacional
Feijão	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg
Arroz	3,0 kg	3,6 kg	3,0 kg	3,0 kg
Farinha	1,5 kg	3,0 kg	1,5 kg	1,5 kg
Batata	6,0 kg	-	6,0 kg	6,0 kg
Legumes (Tom.)	9,0 kg	12,0 kg	9,0 kg	9,0 kg
Pão francês	6,0 kg	6,0 kg	6,0 kg	6,0 kg
Café em pó	600 g	300 g	600 g	600 g
Frutas (Banana)	90 unid	90 unid	90 unid	90 unid
Açúcar	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg
Banha/Óleo	750 g	750 g	900 g	1,5 kg
Manteiga	750 g	750	750	900

Fonte: Decreto-Lei nº 399/1938, Quadro Anexo.

Para fins de observação, consideram-se as seguintes divisões regionais: a Região composta pelos Estado do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e o Distrito Federal; a Região 2 que abrange Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins; e a Região 3 formada por Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Além disso, a categoria Nacional representa a média da cesta normal para uma trabalhadora em atividades diversas em todo o território (Decreto-Lei nº 399/1938).

Os itens que compõem a Cesta Básica, bem como as respectivas quantidades mensais, variam de acordo com a região do país e foram estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 399, de 1938, o qual permanece em vigor até os dias atuais. Nesta tabela está demonstrado as provisões mínimas estipuladas pelo Decreto Lei nº 399, onde o Estado de Goiás está situado na região 1.

Com base na tabela de provisões mínimas estipuladas pelo Decreto-Lei nº 399/1938, e considerando a região 1, onde está situado o Estado do Goiás, será demonstrado uma tabela comparativa, com a atual situação da tributação da cesta básica do Estado do Goiás, bem como a situação após a isenção dos impostos, trazidos pela reforma tributária, buscando demonstrar uma análise de impacto da nova tributação sobre a cesta básica.

Para o comparativo acima citado, têm-se por base a Tabela 5 que apresenta o cálculo do valor dos produtos alimentícios básicos da Região 1 (Goiânia – GO), utilizando as quantidades estabelecidas pelo Decreto-Lei nº 399/1938 e preços médios de pesquisa. A análise detalha a participação de itens essenciais, como arroz, feijão e carne, no custo final, servindo como parâmetro para avaliar o poder de compra e a relação entre o custo da alimentação e a renda mínima necessária.

Tabela 5 - Valor dos Produtos Alimentícios Básicos – Região 1 (Goiânia - GO)

Alimentos	Padrão Pesquisa	Preço Médio Por item Geral	Região 1	Preço Total Médio
Carne	1 kg	R\$ 50,87	6,0 kg	R\$ 305,22
Leite	1 litro	R\$ 5,09	7,5 litros	R\$ 38,18
Feijão	1 kg	R\$ 7,55	4,5 kg	R\$ 33,98
Arroz	5 kg	R\$ 31,40	3,0 kg	R\$ 18,84
Farinha	500 g	R\$ 8,08	1,5 kg	R\$ 24,24
Batata	1 kg	R\$ 5,28	6,0 kg	R\$ 31,68
Legumes (tomate)	1 kg	R\$ 7,39	9,0 kg	R\$ 66,51
Pão francês	1 kg	R\$ 18,09	6,0 kg	R\$ 108,54
Café em pó	500 g	R\$ 37,15	600 g	R\$ 44,58
Frutas (banana)	1 kg	R\$ 8,50	90 unid	R\$ 34,00
Açúcar	5 kg	R\$ 21,74	3,0 kg	R\$ 12,77
Óleo	900 ml	R\$ 7,46	750 g	R\$ 5,66
Manteiga/margarina	500 g	R\$ 7,53	750 g	R\$ 11,30

Valor total: R\$ 736,40

Fonte: PROCON GOIÁS, Goiânia, 14 de fevereiro de 2025.

Observa-se que para fins de padronização, 90 unidades de bananas foram substituídas por 4 kg em média (simulação na balança). O item óleo, originalmente medido em 900ml, foram considerados 853,3 gramas com base na embalagem tradicional. No ano corrente foi adicionado mais um tipo de carne, correspondendo à picanha (Procon Goiás, 2025).

Em Goiânia (região 1), o valor da cesta básica é de aproximadamente R\$ 736,40. Esse custo é calculado a partir dos preços de alimentos da região 1 e das quantidades estipuladas no Decreto-Lei nº 399, como mostra a tabela acima (Procon Goiás, 2025).

Em relação aos impostos incidentes sobre os alimentos básicos, a fim de realizar o comparativo, a Tabela 6 detalha a tributação dos alimentos da cesta básica em Goiás, expondo como o ICMS, o PIS e a COFINS incidem sobre o consumo, além de listar as reduções de carga e as isenções previstas em lei. Esse levantamento evidencia o esforço legislativo em equilibrar a arrecadação do Estado com a garantia de acesso da população a itens essenciais. Assim, o estudo dessa estrutura tributária torna-se indispensável para compreender os impactos fiscais no orçamento das famílias e medir a eficácia das políticas de desoneração voltadas ao consumo popular.

Tabela 6 - Tributação dos produtos contidos na cesta básica em Goiás

Produto	ICMS (Alíquota Interna)	Carga Tributária (Alíquota Efetiva)	Base Legal	PIS	COFINS	Tabela PIS/COFINS
Carne	12%	7%	Artigo 20, § 1º, II, “a”, 6, RCTE/GO	0%	0%	Tabela 4.3.13 – Alíquota Zero (CST 06)
Leite	12%	12%	Artigo 20, § 1º, II, “a”, 5, RCTE/GO	0%	0%	Tabela 4.3.13 – Alíquota Zero (CST 06)
Feijão	12%	7%	Artigo 20, § 1º, II, “a”, 1, RCTE/GO	0%	0%	Tabela 4.3.13 – Alíquota

						Zero (CST 06)
Arroz	12%	7%	Artigo 20, § 1º, II, “a”, 1, RCTE/GO	0%	0%	Tabela 4.3.13 – Alíquota Zero (CST 06)
Farinha (trigo)	12%	7%	Artigo 8º, XXXIII, Anexo IX, RCTE/GO	0%	0%	Tabela 4.3.13 – Alíquota Zero (CST 06)
Batata	17%	Isento (0%)	Artigo 6º, XI, “a”, 2, Anexo IX, RCTE/GO	0%	0%	Tabela 4.3.13 – Alíquota Zero (CST 06)
Tomate	17%	Isento (0%)	Artigo 6º, XI, “a”, 11, Anexo IX, RCTE/GO	0%	0%	Tabela 4.3.13 – Alíquota Zero (CST 06)
Pão francês	12%	7%	Artigo 20, § 1º, II, “a”, 3, RCTE/GO	0%	0%	Tabela 4.3.13 – Alíquota Zero (CST 06)
Cafê em pó	12%	7%	Artigo 20, § 1º, II, “a”, 1, RCTE/GO	0%	0%	Tabela 4.3.13 – Alíquota Zero (CST 06)
Banana	17%	Isento (0%)	Artigo 6º, XI, “a”, 5, Anexo IX, RCTE/GO	0%	0%	Tabela 4.3.13 – Alíquota Zero (CST 06)
Açúcar	12%	7%	Artigo 20, § 1º, II, “a”, 1, RCTE/GO	0%	0%	Tabela 4.3.13 – Alíquota

						Zero (CST 06)
Óleo (soja)	12%	7%	Artigo 8º, XXXIII, Anexo IX, RCTE/GO	0%	0%	Tabela 4.3.13 – Alíquota Zero (CST 06)
Manteiga	12%	7%	Artigo 20, § 1º, II, “a”, 1, RCTE/GO	0%	0%	Tabela 4.3.13 – Alíquota Zero (CST 06)

Fonte: Elaborado pela autora, refere-se a DECRETO Nº 4.852, de 29.12.1997

Munido dessas informações acima descritas tem como objetivo compreender o impacto da carga tributária sobre o poder de compra da população goiana, a tabela a seguir apresenta uma análise comparativa do preço da cesta básica de alimentos. Os dados apresentados confrontam o custo total dos alimentos com e sem impostos, permitindo visualizar de forma clara o peso da tributação sobre itens essenciais e o impacto direto desse ônus no orçamento das famílias.

Observa-se que, apesar de alguns alimentos essenciais, como carne, arroz, feijão e óleo, possuírem alíquota interna de 12%, há reduções de carga tributária efetiva, variando em torno de 7%. Outros itens, como batata, tomate e banana, contam com isenção total do ICMS. Além disso, verifica-se que todos os produtos da cesta básica analisados possuem alíquota zero de PIS e COFINS, conforme previsto na Tabela 4.3.13. Essa estrutura evidencia a existência de políticas tributárias voltadas para mitigar o peso dos impostos sobre alimentos essenciais, embora ainda reste impacto relevante do ICMS em diversos itens consumidos pelas famílias.

A Tabela 7 detalha o impacto do ICMS no custo da cesta básica em Goiás, comparando os valores com e sem a incidência do imposto. Ao discriminar alíquotas e preços unitários, o levantamento isola o peso da tributação, revelando a diferença real entre o preço final pago pelo consumidor e o custo dos produtos sem os encargos tributários.

Tabela 7 - Comparativo: Preço da Cesta Básica com e sem Impostos em Goiás

Produto	Quantidade	Preço Unitário	Preço c/ Impostos	Alíquota ICMS	Valor ICMS	Preço s/ Impostos
Carne	6,0 kg	R\$ 50,87/kg	R\$ 305,22	7%	R\$ 21,37	R\$ 283,85
Leite	7,5 L	R\$ 5,09/L	R\$ 38,18	12%	R\$ 4,58	R\$ 33,60
Feijão	4,5 kg	R\$ 7,55/kg	R\$ 33,98	7%	R\$ 2,38	R\$ 31,60
Arroz	3,0 kg	R\$ 6,28/kg	R\$ 18,84	7%	R\$ 1,32	R\$ 17,52
Farinha	1,5 kg	R\$ 16,16/kg	R\$ 24,24	7%	R\$ 1,70	R\$ 22,54
Batata	6,0 kg	R\$ 5,28/kg	R\$ 31,68	Isento (0%)	R\$ 0,00	R\$ 31,68
Legumes (Tomate)	9,0 kg	R\$ 7,39/kg	R\$ 66,51	Isento (0%)	R\$ 0,00	R\$ 66,51
Pão francês	6,0 kg	R\$ 18,09/kg	R\$ 108,54	7%	R\$ 7,60	R\$ 100,94
Café em pó	600 g	R\$ 0,0743/g	R\$ 44,58	7%	R\$ 3,12	R\$ 41,46
Frutas (Banana)	90 un	R\$ 0,3778/un	R\$ 34,02	Isento (0%)	R\$ 0,00	R\$ 34,02
Açúcar	3,0 kg	R\$ 4,26/kg	R\$ 12,78	7%	R\$ 0,89	R\$ 11,89
Banha/Óleo	750 g	R\$ 0,0076/g	R\$ 5,70	7%	R\$ 0,40	R\$ 5,30
Manteiga	750 g	R\$ 1,507/g	R\$ 11,30	7%	R\$ 0,79	R\$ 10,551
Total	—	—	R\$ 735,57	—	R\$ 44,15	R\$ 691,43

Fonte: Elaborado pela autora, com base no PROCON GOIÁS e na legislação do ICMS (RCTE-GO) e PIS/COFINS.

Observa-se que para um cálculo mais preciso, os valores de produtos como café em pó, banha/óleo e manteiga foram arredondados e mensurados com base no preço por grama (Procon Goiás, 2025). O custo total da cesta básica, atualmente em R\$ 735,57, cairia para R\$ 691,43 com a remoção do ICMS, gerando uma economia direta de R\$ 44,15. Observa-se que a carne é o item de maior impacto financeiro e tributário, enquanto produtos como batata, legumes e frutas já contam com isenção. Assim, o comparativo entre o cenário atual e o pós-reforma, que considera a manutenção da alíquota zero de PIS/COFINS já existente para esses produtos, evidencia o impacto da nova desoneração sobre o preço final dos alimentos essenciais.

A tabela a seguir resume o impacto financeiro da reforma tributária que isenta a cesta básica de impostos. Ela estabelece uma comparação direta entre o cenário atual (com ICMS), onde o custo total para o consumidor é de R\$ 735,57, incluindo um valor de imposto de R\$ 44,15, e um imposto pago cairia para R\$ 0,00, resultando na redução do custo total da cesta. A diferença entre os dois cenários ilustra claramente o benefício direto da reforma que elimina a cobrança do ICMS sobre esses produtos essenciais.

Tabela 8 - Cenário pós-reforma

Cenário	Custo total da cesta	Valor total de imposto pago
Atual (com ICMS)	R\$ 735,57	R\$ 44,15
Pós-Reforma (com Isenção)	R\$ 691,43	R\$ 0,00

Fonte: Elaborado pela autora. Com base no PROCON GOIÁS e na legislação do ICMS (RCTE-GO) e PIS/COFINS.

A reforma tributária promoverá um alívio financeiro ao cidadão goiano ao reduzir o preço final da cesta básica em R\$ 44,15, valor referente à eliminação do ICMS. Embora o impacto em Goiás seja menos acentuado do que em outras regiões por já existirem isenções prévias no estado, a medida garante que o benefício do imposto não pago seja transferido diretamente ao consumidor, ampliando a acessibilidade aos alimentos.

A urgência dessa política é evidenciada pelo DIEESE (2025), que aponta que, em agosto de 2025, o trabalhador brasileiro comprometeu, em média, 49,89% de sua renda com a compra de alimentos básicos. Esses dados reforçam que, apesar de variações pontuais nos

preços, o custo da alimentação permanece como um peso crítico no orçamento das famílias, justificando a necessidade de reduzir a carga tributária sobre itens essenciais.

A tributação de alimentos essenciais no Brasil evidencia o conflito entre a arrecadação estatal e a garantia do direito fundamental à alimentação. Embora a Constituição assegure esse direito e imponha princípios como seletividade e capacidade contributiva, na prática o sistema mostra-se regressivo, afetando de forma mais onerosa as famílias de baixa renda (Gouvêa, 2024; Anacleto; Carmélio, 2020).

É nesse cenário que se insere a análise de Araújo e Paes (2019), que utilizam um modelo de equilíbrio geral para demonstrar que a expansão do Programa Bolsa Família é superior à desoneração tributária da cesta básica. Os autores argumentam que a desoneração é um benefício difuso que alcança famílias de maior renda, enquanto a transferência direta é mais eficaz para elevar o consumo dos vulneráveis. Essa vantagem se mantém desde que a focalização do programa seja superior a 35,4%, marca que já foi superada, visto que estudos indicam que a focalização do Bolsa Família no Brasil já ultrapassa os 50% (Soares, Ribas e Soares, 2009, apud Araújo; Paes, 2019).

A crítica ao sistema anterior aponta falhas estruturais graves, como a inclusão de produtos ultraprocessados em listas de isenção e desigualdades regionais, o que distorce a seletividade e prejudica a saúde pública (Gandra, 2023). Esse modelo falha em garantir o direito à alimentação adequada e acaba por onerar proporcionalmente mais as famílias de baixa renda (Anacleto; Carmélio, 2020).

Para enfrentar essas distorções, a Reforma Tributária de 2023 instituiu uma nova cesta básica nacional com alíquota zero para itens in natura e criou o mecanismo de cashback tributário para a baixa renda (Sabbag, 2025; Fiorentino, 2025). Essa mudança alinha-se à lógica de Araújo e Paes (2019) ao priorizar a justiça fiscal e a dignidade humana, transformando a tributação da cesta básica em um instrumento redistributivo em vez de uma simples renúncia de arrecadação com efeitos dispersos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo conclui que a Emenda Constitucional nº 132/2023 possui alto potencial para combater a regressividade e promover a justiça fiscal no Brasil. A pesquisa demonstrou que o modelo anterior onerava desproporcionalmente as classes baixas, violando o princípio da capacidade contributiva. Em contrapartida, a nova sistemática foca em mecanismos

redistributivos eficazes, como a Cesta Básica Nacional com alíquota zero para alimentos *in natura* ou minimamente processados e o sistema de *cashback* tributário.

A simulação realizada comprovou que a isenção total amplia a acessibilidade alimentar, enquanto o *cashback* corrige a regressividade na fonte de maneira mais eficiente do que desonerações amplas. Assim, o sucesso da reforma reside na criação de um sistema alinhado ao direito social à alimentação e ao combate às desigualdades. Contudo, a efetivação desses avanços depende de uma regulamentação futura que preserve o caráter focalizado e social das medidas, consolidando a tributação como um instrumento de dignidade humana.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO. Ewerton Melo; PAES, Nelson Leitão. Desoneração da cesta básica pi expansão do programa Bolsa Família? Revista de Economia Contemporânea, v. 23, n. 2, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rec/a/6shctWYHyvCmy8hpQJvnBDv/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 29 set. 2025.

BANCO MUNDIAL. Doing Business subnational – Brasil. Washington: World Bank, 2020. Disponível em: <https://subnational.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/paying-taxes/brazil>. Acesso em: 17 set. 2025.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: diariamente.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 132, 20 de dezembro de 2023. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc132.htm. Acesso em 2 set. 2025.

BRASIL. Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025. Brasília, DF: Presidência da República, 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp214.htm. Acesso em: 4 set. 2025.

BRASIL. Decreto-Lei nº 399, de 30 de abril de 1938. Dispõe sobre a definição da cesta básica. Brasília, DF, 1938. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/norma/523433/publicacao/15708212>. Acesso em: 12 set. 2025.

CONAB; DIEESE. Análise da pesquisa nacional de preços da cesta básica. Brasília, ago. 2025. Disponível em: <https://www.dieese.org.br/cesta/>. Acesso em: 12 set. 2025.

DIEESE. Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Brasília, jan. 2025. Disponível em: <https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html>. Acesso em: 12 set. 2025.

FIorentino, Luis Carlos Fróes Del. Cashback na reforma Tributária: Desafios no combate à regressividade. Consultor Jurídico, 30 maio 2025. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2025-mai-30/cashback-na-reforma-tributaria-desafios-no-combate-a-regressividade/>. Acesso em: 4 set. 2025.

GANDRA, Alana. Estudo identifica distorções em impostos que impactam alimentos essenciais. Agência Brasil, 1 abr. 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2023-04/estudo-identifica-distorcoes-em-impostos-que-incidem-na-cesta-basica>. Acesso em: 21 ago. 2025.

GOUVÊA. José Guilherme de Bem. Entenda como funciona o sistema tributário nacional. Aurum. 1 nov. 2024. Disponível em: <https://www.aurum.com.br/blog/sistema-tributario-nacional/>. Acesso em: 19 ago. 2025.

IBGE. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Brasília, ago. 2025. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=resultados>. Acesso em: 12 set. 2025.

MELLO. Leticia; BUFFON. Marciano. Dos princípios constitucionais tributários a partir da Emenda Constitucional nº 132, de 2023. 01 mai. 2025. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2025-mai-08/um-breve-panorama-dos-principios-constitucionais-tributarios-a-partir-da-emenda-constitucional-no-132-de-2023/>. Acesso em: 02 set. 2025.

MINISTÉRIO DA FAZENDA. Carga tributária bruta do Governo Geral atingiu 32,32% do PIB em 2024, mostra boletim do Tesouro. 28 mar. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2025/marco/carga-tributaria-bruta-do-governo-geral-atingiu-32-32-do-pib-em-2024-mostra-boletim-do-tesouro>. Acesso em: 31 ago. 2025.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME. Cesta Básica de Alimentos. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/promocao-da-alimentacao-adequada-e-saudavel/cesta-basica-de-alimentos>. Acesso em: 4 set. 2025.

NETO. Celso de Barros Correia; NUNES. Fabiano da Silva; ARAÚJO. José Evande Carvalho; SOARES. Murilo Rodrigues da Cunha. Reforma Tributária: Comparativo da PEC 45/2019 (Câmara) e da PEC 110/2019. 2019. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/fiquePorDentro/temas/sistema-tributario-nacional-jun-2019/reforma-tributaria-comparativo-das-pecs-em-tramitacao-2019>. Acesso em: 31 ago. 2025.

PERISSÉ. Júlia. Nova cesta básica da reforma tributária: o que deve entrar e outras mudanças. 05 fev. 2025. Disponível em: <https://www.taxgroup.com.br/intelligence/nova-cesta-basica-da-reforma-tributaria-o-que-deve-entrar-e-outras-mudancas/>. Acesso em: 4 de set. 2025.

PROCON GOIÁS. Pesquisa Comparativa de preços produtos alimentícios básicos. Goiânia, 14 fev. 2025. Disponível em: <https://goias.gov.br/procon/wp-content/uploads/sites/19/2025/02/RELATORIO-PRODUTOS-ALIMENTICIOS-BASICOS-2025-1>. Acesso em: 16 set. 2025.

RCTE-GO. Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás. Goiânia, 1997.
Disponível em: <https://appasp.economia.go.gov.br/legislacao/arquivos/Rcte/RCTE.htm#A20>.
Acesso em: 19 set. 2025.

SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2025.

SENADO FEDERAL. A questão da guerra fiscal: uma breve resenha. Brasília, 2000.
Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/626/r148-01>. Acesso em:
2 set. 2025.

SENADO FEDERAL. PEC 110/2019. Brasília, 2019. Disponível em:
<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137699>. Acesso em: 31 ago.
2025.